

HUERTO ESCOLAR: ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA VIDA

MARILIN RODRIGUEZ NUÑEZ

Universidad Técnica Privada Cosmos

Marycita.r94@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-2684-4169>

DOI: 10.5281/zenodo.13958269

RESUMEN

Hace aproximadamente cinco años, y preocupados por la erosión del conocimiento vinculado a los procesos productivos de los alimentos, el acceso a ellos y la calidad nutrimental e inocuidad, se estableció el huerto agroecológico “un pasito en grande”, donde el uso de los agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc.) están prohibidos. Todo ello con la colaboración y participación de niños, niñas, padres y madres de familia y personal docente del Colegio ATENEO preescolar de Tezoyuca, Estado de México. La metodología incluye actividades cotidianas y acciones específicas que fomentan la participación de toda la comunidad escolar. El huerto escolar ha logrado convertirse en un espacio educativo significativo, promoviendo una mayor conciencia ecológica y un aprendizaje activo sobre la producción de alimentos.

Palabras clave: Educación ambiental, agroecología, cultivos orgánicos, cultura ambiental.

SUMMARY.

Approximately five years ago, and concerned about the erosion of knowledge linked to food production processes, access to them and nutritional quality and safety, the agro ecological garden “one big step” was established, where the use of agrochemicals (fertilizers, insecticides, herbicides, etc.) are prohibited. All this with the collaboration and participation of boys, girls, fathers and mothers and teaching staff of the ATENEO Preschool School of Tezoyuca, State of Mexico. The

methodology includes daily activities and specific actions that encourage the participation of the entire school community. The school garden has managed to become a significant educational space, promoting greater ecological awareness and active learning about food production.

Keywords: Environmental education, agroecology, organic crops, environmental culture.

INTRODUCCIÓN

La implementación de huertos escolares ha emergido como una estrategia educativa innovadora y efectiva que busca conectar a los estudiantes con el entorno natural y promover un aprendizaje integral. En un contexto donde la urbanización y el uso intensivo de agroquímicos amenazan la salud de nuestros ecosistemas y la calidad de los alimentos, los huertos escolares representan una oportunidad para educar a las nuevas generaciones sobre la sostenibilidad, la nutrición y la importancia de la biodiversidad.

Estos espacios de aprendizaje no solo permiten a los estudiantes adquirir conocimientos prácticos sobre la producción de alimentos, sino que también fomentan habilidades sociales y emocionales, como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la paciencia. Al involucrar a niños, niñas, padres y docentes en el proceso de cultivo, se crea un sentido de comunidad y se refuerza la conexión entre la alimentación y el medio ambiente.

En este contexto, el huerto escolar se convierte en un aula al aire libre donde el aprendizaje se convierte en una experiencia vivencial, empoderando a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo.

En este contexto, los métodos, los principios pedagógicos, y los enfoques curriculares tendrán otro sentido, al igual que las políticas educativas; la visión de los planes y programas a nivel nacional, comparados con los internacionales, deberán ejercer una presión para reflexionar y actuar en pro de la educación y sus actores en un escenario educativo (Alcorta, 2000).

METODOLOGIA

ÉTICA Y PRINCIPIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL HUERTO ESCOLAR

La implementación del huerto, se basa en la ética y principios de la Permacultura.

Para Ian Lillington (2010), la Permacultura implica:

- El cuidado del planeta, considerando las leyes de la naturaleza.
- Tiene un enfoque positivo, orientado hacia las soluciones y puede ser llevado a la práctica, por cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianas.
- Es un estilo de vida. "Hacer Permacultura" significa observar bien lo que consumimos y aceptar el desafío del cambio. Si se acepta este reto, también implica un aprendizaje sobre información técnica y filosófica necesarias para realizar elecciones informadas, proporcionando el apoyo moral para vivir más éticamente.

La metodología del huerto escolar es una estrategia educativa que integra el aprendizaje práctico con el desarrollo de habilidades y valores en los estudiantes.

Aquí te dejo algunos aspectos clave de esta metodología:

1. Aprendizaje Experiencial

- Los estudiantes participan activamente en la siembra, cuidado y cosecha de plantas.
- Se fomenta el aprendizaje a través de la experiencia directa, lo que ayuda a consolidar conceptos.

2. Interdisciplinariedad

- Se pueden abordar contenidos de diversas áreas: ciencias naturales, matemáticas (mediciones y cálculos), lenguaje (descripciones y reportes), y educación artística (dibujo y diseño del espacio).
- Esto permite a los estudiantes ver las conexiones entre diferentes disciplinas.

3. Desarrollo de Habilidades

- Fomenta habilidades prácticas como la observación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la paciencia.

- Los estudiantes aprenden sobre el ciclo de vida de las plantas y la importancia de la sostenibilidad.

4. Conciencia Ambiental

- Promueve el respeto por el medio ambiente y la comprensión de la biodiversidad.
- Se pueden introducir temas sobre la alimentación saludable y la procedencia de los alimentos.

5. Valores y Comunidad

- Se fortalece el sentido de comunidad al trabajar juntos en un proyecto común.
- Se fomenta el respeto por la naturaleza y la importancia de cuidar el entorno.

6. Evaluación Continua

- La evaluación puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, incluyendo la autoevaluación de los estudiantes sobre su aprendizaje y participación.
- Se puede llevar un registro del crecimiento de las plantas y el progreso del proyecto.

7. Integración Familiar

- Se pueden involucrar a las familias en actividades del huerto, promoviendo la educación ambiental y la alimentación saludable en el hogar.

RESULTADOS

Los resultados de implementar un huerto escolar como estrategia educativa son diversos y impactan en múltiples dimensiones del aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Aquí te presento algunos de los resultados más destacados:

1. Mejora en el Aprendizaje

- **Conceptos Científicos:** Los estudiantes adquieren conocimientos sobre biología, ciclos de vida de las plantas, ecología y sostenibilidad.
- **Habilidades Matemáticas:** A través de actividades como mediciones, conteos y cálculos, los estudiantes refuerzan su comprensión de conceptos matemáticos.

2. Desarrollo de Habilidades Sociales

- **Trabajo en Equipo:** Fomenta la colaboración y el trabajo conjunto, mejorando la comunicación entre los estudiantes.

- **Responsabilidad:** Los alumnos asumen responsabilidades en el cuidado del huerto, lo que refuerza su compromiso y disciplina.

3. Conciencia Ambiental

- **Valores Ecológicos:** Aumenta la comprensión sobre la importancia del medio ambiente y la necesidad de prácticas sostenibles.
- **Comportamientos Proambientales:** Los estudiantes suelen adoptar hábitos más ecológicos, como el reciclaje y el uso responsable del agua.

4. Salud y Nutrición

- **Alimentación Saludable:** Los estudiantes aprenden sobre la importancia de una dieta equilibrada, cultivando sus propios alimentos.
- **Interés por la Cocina:** A menudo, el interés por preparar comidas saludables aumenta, promoviendo hábitos alimenticios positivos.

5. Desarrollo Personal

- **Autoconfianza:** Al ver los resultados de su trabajo, los estudiantes desarrollan una mayor autoestima y confianza en sus capacidades.
- **Paciencia y Perseverancia:** Aprenden a esperar y cuidar el crecimiento de las plantas, lo que les ayuda a desarrollar la paciencia.

6. Fomento de la Creatividad

- **Diseño del Espacio:** Los estudiantes pueden expresar su creatividad al planificar y diseñar el huerto.
- **Actividades Artísticas:** Se pueden integrar proyectos de arte relacionados con la naturaleza y el huerto.

7. Vínculo con la Comunidad

- **Participación Familiar:** Involucrar a las familias en el huerto refuerza la relación escuela-comunidad.
- **Proyectos Locales:** El huerto puede convertirse en un espacio para iniciativas comunitarias, como ferias de alimentos o talleres.

8. Evaluación Continua

- **Feedback Constructivo:** Los estudiantes reciben retroalimentación constante sobre su trabajo, lo que fomenta el aprendizaje reflexivo y la autoevaluación.

CONCLUSIONES

La implementación del huerto, permite generar una experiencia propia, reconociendo las relaciones entre la humanidad y la naturaleza, ya que sin estas relaciones difícilmente encontraríamos el sentido de la vida. El huerto significa la construcción de una estrategia educativa que puede difundirse por sí misma, dada la necesidad que tenemos de buscar otras opciones de enseñar y aprender y sobre todo que es una forma tangible de expresar nuestro talento.

Si bien nuestra experiencia tiene un impacto local, hemos logrado impulsar una educación que nos hace sentir que somos miembros de la Tierra. Sin embargo, acorde con los planteamientos desde la ecopedagogía, debemos trabajar para difundir la Carta de la Tierra, como un instrumento de fuerza para luchar sobre la base de un consenso global.

BIBLIOGRAFIA

Domingo, S., & Dominicana, R. (2009). *EL HUERTO ESCOLAR*.

Ximhai, R., Rodríguez-Haros, B., & Salvador-Aguilar-Californias Ra Ximhai, E.-T.-G. (2012). *Huerto escolar: estrategia educativa para la vida*. 9(1), 25–32.